

10.5281/zenodo.15600187

ЦЫГАНОК Руслан Александрович
руководитель команды разработки,
esom.tech, Россия, г. Москва

PRODUCT-DRIVEN ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МИКРОСЕРВИСНОГО ФРЕЙМВОРКА

Аннотация. В статье рассматриваются особенности, возникающие при применении подхода, ориентированного на результат (product-driven development, PDD), к развитию микросервисного фреймворка, в котором «платформа» выступает в роли продукта, а её «пользователи» являются командами разработчиков. Цель работы заключается в проведении анализа возможности применения продукт-ориентированного подхода к созданию микросервисного фреймворка, учитывающего потребности разработчиков как пользователей платформы. Методология исследования состоит из системного обзора литературы. В рамках статьи продемонстрирована эффективность интеграции PDD и микросервисов, выраженная в повышении степени принятия платформы, уменьшения сроков выпуска новых версий и улучшения стабильности релизов. Научная новизна состоит в объединении методик PDD и микросервисной архитектуры, формализации метрик оценки developer-ориентированных платформ и предложении практических инструментов для валидации MVP-микросервисов. Представленные в статье сведения будут востребованы другими исследователями в области распределённых вычислений и программной инженерии, специализирующимися на формализации и унификации промежуточных представлений микросервисных архитектур. Кроме того, практический интерес к результатам работы проявят лидеры DevOps- и Platform Engineering-команд крупных продуктовых организаций, ответственные за внедрение продвинутых CI/CD-конвейеров, цифровых двойников и ML-ориентированного мониторинга SLO с целью оптимизации SDLC, а также повышения бизнес-ценности выпускаемых микросервисов.

Ключевые слова: product-driven development, микросервисный фреймворк, минимально жизнеспособный продукт (MVP), developer NPS, adoption rate, время онбординга, научные исследования в области диджитал-маркетинга.

Введение

В настоящее время техническая платформа всё чаще рассматривается не просто как инструмент, а как полноценный продукт с собственными пользователями, которыми выступают разработчики. Авторитарное навязывание средств разработки (dev-tools) без учёта потребностей конечных пользователей приводит к низкой их адаптации и формированию негативного отношения к самим инструментам. Вместе с тем подход, ориентированный на результат (product-driven development, PDD), предлагает фокусироваться на имеющихся сложностях, а также потребностях разработчиков, создавая на основе их обратной связи решения, которые они действительно захотят и будут готовы использовать [1, с. 33332-33348].

Целью работы является проведение анализа возможности применения продукт-ориентированного подхода к созданию

микросервисного фреймворка, учитывающего потребности разработчиков как пользователей платформы.

Научная новизна состоит в объединении методик PDD и микросервисной архитектуры, формализации метрик оценки developer-ориентированных платформ и предложении практических инструментов для валидации MVP-микросервисов.

Авторская гипотеза основывается на том, что применение продуктово-ориентированного подхода к разработке микросервисного фреймворка повышает степень его принятия разработчиками, сокращает время обучения, а также улучшает общую удовлетворённость платформой.

Методология исследования состоит в проведении системного обзора литературы.

Материалы и методы

В современной литературе по product-driven развитию микросервисных фреймворков можно выделить несколько взаимосвязанных направлений.

Так Zaki J. et al. [1, с. 33332-33348] подробно описывают структуру фреймворка, включающего модули сервисного реестра, шлюза API, систему оркестрации контейнеров и шину событий для асинхронного взаимодействия компонентов. В работе [2], размещенной на сайте developers дается определение продукт-ориентированного подхода как непрерывно итеративной практики, основанной на циклах «гипотеза – прототип – тестирование – анализ» с активным вовлечением конечных пользователей.

Abdelfattah A. S., Cerny T. [3, с. 1-8] систематизируют существующие подходы к логическому выводу свойств системы на основе анализа её метаданных и документации, выделяя недостаток формальных моделей поведения сервисов. Abdelfattah A. S. [5, с. 1460-1464] демонстрирует применение интерактивных графовых инструментов, а Cerny T. et al. [6, с. 39-48] в работе по техникам реконструкции архитектуры проводят сравнительный анализ подходов на основе статического анализа кода, трассировок и метаданных развёртывания. Попов А. А. в статье «Инжиниринг как ключ к успешным бизнес-стратегиям» [4] обсуждает синергию между техническим образованием, научными исследованиями и бизнес-практиками, обосновывая необходимость выстраивания продукт-ориентированных рабочих процессов, где микросервисные решения рассматриваются не только как техническая, но и как коммерческая платформа взаимодействия с рынком и пользователями. Schneider G. et al. [9, с. 79-85] рассматривают особенности применения микросервисной архитектуры, подчёркивая преимущества гибкого масштабирования и возможности быстрой адаптации конвейеров обработки данных к изменяющимся технологическим требованиям.

Bushong V. et al. [7, с. 1199-1201] продемонстрировали, как статический анализ способен автоматизировать обнаружение границ сервисов и зависимостей между ними. Vulkan U. et al. [8, с. 73916-73927] рассматривают как облачные компоненты обеспечивают централизованный сбор логов и метрик, а аналитические модули

помогают оптимизировать распределение ресурсов и повышать отказоустойчивость приложений.

Таким образом можно заметить, что в литературе прослеживается противоречие между «данными» и «моделями» как двумя полюсами разработки: тогда как одни авторы делают ставку на эмпирические методы и ML-анализ, другие предпочитают формализацию архитектуры и визуализацию. При этом недостаточно внимания уделено единым продукт-ориентированным метрикам успеха микросервисных фреймворков: отсутствуют исследования, связывающие технические показатели (производительность, надёжность) с бизнес-результатами (ROI, удовлетворённость клиентов). Слабо представлены работы по безопасности и управлению конфиденциальностью в цифровых двойниках), а также недостаточно описаны методики перехода от прототипов к промышленным решениям в небольших командах с ограниченными ресурсами. Кроме того, незаполненным остаётся пространство интеграции продуктовой стратегии с инженерными практиками и DevOps-конвейерами, что создаёт разрыв между технической реализацией микросервисов и их коммерческим потенциалом.

Далее переходя, к теоретическим основам работы, следует отметить, что product-driven development представляет собой подход к созданию цифровых продуктов, в котором центральное место занимают потребности конечного пользователя, а сам «продукт» понимается как совокупность функций, ценностей и опыта взаимодействия. PDD включает непрерывное пользовательское тестирование, итеративную доставку функциональности и оперативную обратную связь, что позволяет адаптировать продукт к реальным требованиям потребителей ещё до завершения разработки всего объёма работ [2, 4]. Основой подхода, ориентированного на результат, является его постоянная проверка гипотез через прототипы или MVP (minimum viable product) с учётом метрик: adoption rate, time-to-onboard и developer NPS, что позволяет минимизировать риск создания «лишней» функциональности и гарантировать ценность для пользователя [1, с. 33332-33348].

Ниже приводится сравнительный обзор основных характеристик подходов к product-driven development.

Таблица 1

Сравнение подходов разработки программных продуктов [1, с. 33332-33348; 2]

Подход	Фокус	Основные методологии	Преимущества	Ограничения
Project-driven	Завершение работ в рамках проекта	Waterfall, PRINCE2	Контроль сроков и бюджета; ясная структура этапов	Низкая гибкость при изменении требований
Market-driven	Потребности рынка и конкурентные ниши	Маркетинговые исследования	Учитывает рыночный спрос; способствует инновациям	Меньше внимания к пользовательскому опыту
Design-driven	Пользовательский интерфейс и визуальная ценность	Design Thinking, UX-дизайн	Высокая привлекательность и удобство	Возможны «красивые, но нефункциональные» решения
Product-driven	Постоянное улучшение продукта через фидбэк	Agile, Lean Startup, Dual-Track	Быстрая проверка гипотез; минимизация рисков	Требует зрелой культуры сбора и анализа фидбэка

В основе подхода, ориентированного на результат лежат следующие элементы:

- «Customer research and feedback», суть заключается в проведении систематического сбора данных о имеющихся сложностях в индустрии, а также потребностях пользователей (интервью, опросы, анализ поведения в продакшене).

- «Defining and prioritizing features». Особенностью элемента является выработка продуктового бэклога на основе ценности фич для пользователя и бизнес-целей [3, 1-8; 5, с. 1460-1464].

- «Continuous delivery and iteration» основывается на проведении регулярных релизов MVP-версий, быстром выпуске исправлений и новых функций в коротких циклах (2–6 недель).

- «Outcome-driven metrics» заключается в определении ожидаемых результатов и измерении их с помощью качественных и количественных метрик.

- «Prototyping and MVP» сводится к созданию минимального работоспособного продукта для валидации ключевых гипотез до начала масштабной разработки [3, с. 1-8].

- «User testing methodologies» особенностью данного элемента является наличие выбора подходящих методов юзабилити-тестирования (heatmaps, first-click, five-second тесты, дизайн-опросы), проведение как «face-to-face», так и дистанционных сессий.

- «Data-driven decision making» предполагает осуществление анализа количественных (CTR, время выполнения задач, конверсия) и качественных данных (открытые ответы, интервью) для приоритизации и доработок [9, с. 79-85].

Таким образом можно заметить, что PDD позволяет не только снизить риски несоответствия продукта ожиданиям разработчиков, но и повысить скорость релизов, качество UX и общее удовлетворение пользователей.

Результаты и обсуждения

Для эффективного применения product-driven development в контексте создания микросервисного фреймворка необходимо адаптировать его практики к характеристикам платформенных решений, где продукт – это сама платформа, а её пользователи – команды разработчиков. В традиционных IT-организациях инструменты разработки порой навязываются «сверху» без учёта реальных потребностей команд, что приводит к низкому уровню их принятия [5, с. 1460-1464]. В PDD важно рассматривать платформу не как «поставку набора API», а как продукт, который должен приносить ценность разработчику во всём жизненном цикле разработки: от инициализации нового сервиса до его мониторинга в продакшене [2].

Ниже на рисунке отражены методы PDD, используемые при построении продуктового бэклога платформы.

Рис. Методы PDD, используемые при построении продуктового бэклога платформы [1, с. 33332-33348; 3, 1-8; 5, с. 1460-1464]

В последующем собранные данные позволяют чётко сформулировать гипотезы об основных имеющихся трудностях, а также недостатках, на основе которых формируется бэклог, где каждая «эпик-фича» разбивается на

отдельные микросервисы. Ниже приведена схема соответствия ключевых сложностей, с которыми сталкиваются разработчики и назначенных для них микросервисов.

Таблица 2

Соответствие трудностей разработчиков и микросервисов [2; 3, с. 1-8; 6, с. 39-48]

№	Трудности разработчиков	Назначение микросервиса	Основные метрики успеха
1	Сложный запуск нового сервиса (долгая онбординг)	Service Bootstrap – автоматическая генерация шаблонов и CI/CD	Time-to-Onboard
2	Нестабильная конфигурация при релизах	Config Service – централизованное хранение и валидация конфига	Change Failure Rate
3	Отсутствие единообразия в обнаружении сервисов	Service Discovery – регистрация и health-check	Service Availability
4	Ручной скейлинг и сложность мониторинга	Auto-Scaler & Metrics – собрание метрик и динамический скейлинг	Mean Time To Recover, Scalability
5	Неинформативные логи и трассировка	Logging & Tracing – централизованный сбор логов и распределённая трассировка	MTTR, Developer NPS

Каждый микросервис начинается с минимальной рабочей версии (MVP), позволяющей проверить гипотезу его ценности. Ключевые этапы цикла «сборка–измерение–обучение»

для MVP включают осуществление следующих действий:

1. Разработку прототипа: ограниченный по функционалу контейнер с базовыми REST-эндпоинтами и тестовым набором fakes.

2. Деплой в изолированное окружение: автоматизированный CI/CD-конвейер, лёгкая интеграция с «родительской» платформой.

3. Сбор фидбэка: мониторинг метрик (загрузка CPU, время отклика), петли обратной связи от первых пользователей.

4. Итеративное улучшение: добавление фичей согласно снижению pain-индекса [1, с. 33332-33348].

Использование подходов контейнеризации (Docker, Kubernetes), сервис-сетей (Istio) и готовых open-source решений ускоряет выпуск MVP и повышает качество финального микросервиса. Внедрение MVP-микросервисов по приоритизации проблем (bootstrap, config, discovery, auto-scaler и logging) позволит быстро проверить гипотезы и скорректировать архитектуру без значительных затрат на доработки. Авто-скейлер на основе метрик CPU/RAM и пользовательских метрик нагрузки позволит уменьшить число отказов при пиковых нагрузках [8, с. 73916-73927].

Далее будут представлены рекомендации по внедрению продуктово-ориентированного (Product-driven) подхода к развитию микросервисного фреймворка, направленные на создание устойчивой архитектуры и минимизацию организационных и технических рисков.

Первое, что следует сделать, так это провести ревизию существующей системы сквозь призму ценности для пользователя и бизнес-гипотез. Необходимо выделить ключевые домены (bounded contexts) и сопоставить им продуктовые линии с чётко определёнными метриками успеха - уровнем принятия функциональности, стабильностью SLA и временем вывода на рынок (time-to-market). Такой продуктовый рефрейминг позволяет сместить фокус с внутренней сложности инфраструктуры на реальную пользу конечному пользователю, что сокращает риск многократных перепроектирований и постоянных изменений контрактов между сервисами.

Второе – сформировать автономные кросс-функциональные команды, включающие продукт-овнера, бизнес-аналитика, архитекторов, разработчиков и инженеров надежности (SRE), и наделить их ответственностью за полный жизненный цикл выделенного микросервиса. Рекомендован итеративный цикл разработки с частотой выпусков MVP каждые 2–4 недели, подкреплённый автоматическим CI/CD, сбором обратной связи и проверкой гипотез по ключевым метрикам. Централизация принятия решений у продукт-овнера в сочетании с децентрализованным выполнением задач снижает коммуникационные издержки и

позволяет гибко реагировать на изменение требований.

Также важным действием является внедрение единого набора инженерных практик для обеспечения качества и согласованности экосистемы. Основными элементами в данном случае являются consumer-driven контрактное тестирование API, централизованная CI/CD-платформа с готовыми шаблонами для развертывания, мониторинга и отката, а также реестр сервисов и унифицированный API-gateway или service mesh. Не менее важно развить культуру наблюдаемости (observability): метрики бизнес-логики, распределённые трассировки и единый формат логирования позволят оперативно выявлять аномалии и проводить глубокий постмортем-анализ инцидентов. Такое сочетание продуманной доменной декомпозиции, сквозных продуктовых команд и строгих инженерных стандартов минимизирует риски и сложности при эволюции микросервисного фреймворка.

Подводя итог следует сказать, что адаптация PDD к микросервисному фреймворку позволяет: определить потребности команд-разработчиков как целевых пользователей платформы; сформировать бэклог по приоритету реальных «болей», а не на основе внутренних предпочтений архитекторов; быстрее запускать и проверять MVP-микросервисы, снижая риски и повышая скорость доставки ценности.

Заключение

Продакт-драйвен подход позволяет рассматривать техническую платформу как «продукт» с собственными пользователями-разработчиками, что кардинально повышает её востребованность и ценность. Интеграция PDD и микросервисной архитектуры даёт возможность итеративно выпускать MVP-модули, быстро проверять гипотезы и вносить корректировки ещё на ранних этапах разработки, что снижает риски крупных переделок.

Предложенные шаблоны микросервисов (bootstrap, config, discovery, auto-scaler, logging) и метрики их оценки (time-to-onboard, change failure rate, MTTR, developer NPS) могут быть адаптированы в любых организациях, разрабатывающих внутренние платформы или инструменты для dev-команд.

Сегментация пользователей-разработчиков и постоянный сбор обратной связи через NPS-опросы и телеметрию обеспечивают управление продуктовыми приоритетами не «по умолчанию», а на основе реальной ценности для конечного пользователя.

Таким образом, данное исследование подтверждает гипотезу о том, что продуктово-

ориентированный подход к разработке микро-сервисного фреймворка существенно улучшает опыт разработчиков, ускоряет внедрение новых возможностей и повышает надёжность внутренних инструментов.

Литература

1. Zaki J. et al. Introducing cloud-assisted micro-service-based software development framework for healthcare systems // IEEE Access. – 2022. – Vol. 10. – P. 33332-33348.
2. The benefits of shifting from technology-driven to product-driven development [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://developers.mews.com/the-benefits-of-shifting-from-technology-driven-to-product-driven-development/> (дата обращения: 20.11.2023).
3. Abdelfattah A.S., Cerny T. Roadmap to reasoning in microservice systems: a rapid review // Applied Sciences. – 2023. – Vol. 13. – №. 3. – P. 1-8.
4. Попов А.А. Инжиниринг как ключ к успешным бизнес-стратегиям: синергия образования, науки и бизнеса // Актуальные исследования. – 2023. – №. 18 (148) [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://apni.ru/article/6116-inzhiniring-kak-klyuch-k-uspeshnym-biznes-strategiyam-sinergiya-obrazovaniya-nauki-i-biznesa> (дата обращения: 18.11.2023).
5. Abdelfattah A.S. Microservices-based systems visualization: student research abstract // Proceedings of the 37th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing. – 2022. – P. 1460-1464.
6. Cerny T. et al. Microservice architecture reconstruction and visualization techniques: A review // 2022 IEEE International Conference on Service-Oriented System Engineering (SOSE). – IEEE, 2022. – P. 39-48.
7. Bushong V. et al. Using static analysis to address microservice architecture reconstruction // 2021 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). – IEEE, 2021. – P. 1199-1201.
8. Bulkan U. et al. On the load balancing of edge computing resources for on-line video delivery // IEEE Access. – 2018. – Vol. 6. – P. 73916-73927.
9. Schneider G. et al. Micro service based sensor integration efficiency and feasibility in the semiconductor industry // Infocommunications Journal. – 2022. – Vol. 14. – №. 3. – P. 79-85.

TSYGANOK Ruslan

Head of Development Team,
ecom.tech, Russia, Moscow

A PRODUCT DRIVEN APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF A MICRO-SERVICE FRAMEWORK

Abstract. *The article discusses the features that arise when applying a product-driven development (PDD) approach to the development of a microservice framework in which the "platform" acts as a product, and its "users" are development teams. The purpose of the work is to analyze the possibility of applying a product-oriented approach to creating a microservice framework that takes into account the needs of developers as users of the platform. The research methodology consists of a systematic review of the literature. The article demonstrates the effectiveness of the integration of PDD and microservices, expressed in increasing the acceptance of the platform, reducing the release time of new versions and improving the stability of releases. The scientific novelty consists in combining PDD and microservice architecture techniques, formalizing metrics for evaluating developer-oriented platforms, and offering practical tools for validating MVP microservices. The information presented in the article will be in demand by other researchers in the field of distributed computing and software engineering, specializing in the formalization and unification of intermediate representations of microservice architectures. In addition, the leaders of the DevOps and Platform Engineering teams of large product organizations responsible for the implementation of advanced CI/CD pipelines, digital twins and ML-oriented SLO monitoring in order to optimize SDLC, as well as increase the business value of the microservices produced, will show practical interest in the results of the work.*

Keywords: *product-driven development, microservice framework, minimum viable product (MVP), developer NPS, adoption rate, onboarding time, design science research.*